
LA SATISFACTION ET L'IMPLICATION DES ENSEIGNANTS MAROCAINS AU TRAVAIL : LE ROLE DETERMINANT DU CLIMAT SCOLAIRE

SATISFACTION AND INVOLVEMENT OF MOROCCAN TEACHERS IN THE WORK: THE DETERMINING ROLE OF THE SCHOOL CLIMATE

BIYOUNDA Samir

*Doctorant, Laboratoire de Recherche en Management des Organisations, Droit des Affaires et
Développement durable, FSJES-Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc*
Samir_biyouda@um5.ac.ma

OUAZZANI TOUHAMI Zineb

*Enseignante-Chercheuse, Laboratoire de Recherche en Management des Organisations, Droit des Affaires
et Développement durable, FSJES-Souissi, Université Mohammed V de Rabat, Maroc*

RESUME

Malgré les réformes successives, les défaillances du système éducatif marocain persistent. Cet article met l'accent sur l'environnement de travail (sous l'angle du climat scolaire) dans lequel s'inscrivent ces réformes, ainsi que ses répercussions sur la satisfaction et l'implication des enseignants, les deux attitudes sous-jacentes à plusieurs comportements organisationnels. Les résultats de cette étude, qui s'appuie sur une approche quantitative en utilisant un questionnaire Multi-échelles, montrent que la satisfaction et l'implication des enseignants est en lien étroit avec les perceptions des enseignantes et des enseignants à l'égard du climat scolaire. Ainsi, une attention particulière doit être accordée aux pratiques de gestion des ressources humaines favorisant le climat de travail des établissements scolaire lors de la conception de toute réforme.

Mots-clés : Climat scolaire - Satisfaction au travail - Implication au travail - Etablissement scolaire - Enseignants.

ABSTRACT

Despite successive reforms, the failures of the Moroccan education system persist. This article focuses on the work environment (under school climate angle) in which these reforms take place, and its impact on teacher satisfaction and involvement, the two attitudes underlying several organizational behaviors. The results of this study, which is based on a quantitative approach using a multi-scale questionnaire, show that teacher satisfaction and involvement is closely linked to teachers' perceptions of the school climate. Thus, particular attention should be paid to human resource management practices that promote the working climate of schools when designing any reform.

Key-words : School climate - Job satisfaction - Involvement at work - Educational establishment - Teachers.

1. INTRODUCTION

Les recherches visant l'établissement de modèles explicatifs des comportements organisationnels insistent sur le rôle prédictif, en particulier, de la satisfaction et de l'implication au travail. En effet, divers comportements trouvent leurs sources dans ces deux attitudes. Dans le domaine de l'enseignement, la productivité des enseignants est liée positivement à leur degré de satisfaction de l'expérience du travail (Liu et al., 2023 ; Toropova et al., 2021 ; Usop et al., 2013). La satisfaction se reflète également sur le bien être psychologique et la performance des enseignants (Judge et al., 2001). Les enseignants satisfaits sont moins exposés aux sentiments d'épuisement professionnel (Cuevas et al., 2018 ; Skaalvik & Skaalvik, 2010), plus engagés (Reyes & Shin, 1995) et déploient davantage d'efforts dans leur travail avec les élèves (Aldridge et al., 2018 ; Caprara et al., 2003). La satisfaction au travail des enseignants agit également sur la rétention des enseignants (Ingersoll, 2001 ; Schaufeli & Salanova, 2007) et elle est déterminante dans la décision de demeurer- ou non- dans le domaine d'enseignement (Schroeder, 2008).

Bien que la revue de la littérature permette d'identifier les antécédents de la satisfaction et l'implication au travail, plusieurs dimensions de ces antécédents peuvent être regroupées sous le concept molaire du climat organisationnel. Toutefois, malgré l'importance accordée à ce concept à l'échelle internationale, il existe un gap quant à son rôle déterminant dans le contexte marocain. D'où l'intérêt pour examiner la mesure dans laquelle les perceptions des enseignantes et des enseignants marocains à l'égard du climat scolaire peuvent prédire leur satisfaction et leur implication au travail. La présente recherche vise à déterminer les effets potentiels du climat organisationnel sur les attitudes dans un environnement particulier : l'environnement de l'établissement scolaire. Plus particulièrement, l'objectif de cette étude consiste à étudier l'impact du climat scolaire, tel qu'il est perçu par les enseignantes et les enseignants des écoles marocaines du cycle primaire, sur le façonnement de leur satisfaction et implication au travail.

Le reste de cet article présente, dans un premier temps, les fondements théoriques des variables à l'étude ainsi que les hypothèses structurant le modèle conceptuel que nous envisageons tester. Dans un deuxième temps, la méthodologie est détaillée. Ensuite, les principaux résultats de notre étude sont exposés. Enfin, ces résultats, les implications et les perspectives sont discutés.

2. FONDEMENTS THEORIQUES

2.1. La satisfaction et l'implication au travail : deux attitudes du même processus

Bien qu'elles fassent références au même processus, la satisfaction et l'implication au travail représentent deux attitudes distinctes. La satisfaction occupe une place centrale dans les recherches actuelles s'intéressant aux attitudes au travail, car il s'agit d'un concept qui entretient des liaisons avec plusieurs phénomènes relevant du domaine du travail (Ozkalp & Kirel, 2010). Naumann (1993) indique que plus les employés sont satisfaits plus ils sont efficaces et réalisent un succès au travail qui dure dans le temps. Les effets de la satisfaction au travail s'étendent à la vie personnelle (Kornhauser, 1995). Cette attitude reflète « *l'état émotionnel positif auto-déclaré résultant de*

l'évaluation du travail ou des expériences vécues » (Locke, 1976, p. 1300). Il s'agit d'une évaluation multidimensionnelle car elle se base sur plusieurs aspects du travail, tels que les rémunérations, les conditions de travail, l'ambiance et la qualité des relations (Gunlu et al., 2010), ou encore sur l'autonomie, l'estime de soi et l'épanouissement (Lyon & Ivancevich, 2000). La satisfaction au travail décrit la nature et le sentiment de plaisir, positif ou négatif, éprouvé par un individu à l'égard de son travail, des autres employés et de son environnement de travail (Schermerhorn et al. 2011).

Concernant l'implication au travail, Allen et Meyer indiquent qu'il s'agit d'un « *état psychologique caractérisant la relation d'un employé avec son organisation* » (Meyer & Allen, 1991, p.67). Du point de vue psychologique, O'Reilly et Chatman (1990) avancent que l'implication organisationnelle traduit « *l'attachement psychologique d'un individu à une organisation* ». Meyer et Herscovitch (2001, p.301) définissent l'implication, d'une façon globale, comme une « *force liant un individu à une ligne de conduite pertinente pour une ou plusieurs cibles* ». Becker (1960, p.33) a défini l'implication comme « *une tendance à poursuivre un cours d'action cohérent* ». Roussel et Durrieu (2002) indiquent que ce concept renvoie à l'attitude de l'individu résultant de l'interaction entre trois aspects: 1) l'implication affective, qui correspond l'attachement émotionnel à l'égard des valeurs de l'organisation, 2) l'implication calculée, qui reflète l'évaluation faite du coût d'opportunité de partir ou de rester, et 3) l'implication normative, qui renvoie à au devoir moral envers l'organisation.

2.2. Le climat organisationnel de l'établissement scolaire

Le climat organisationnel est approché selon plusieurs perspectives. Ces perspectives s'accordent sur le fait que cette construction dépend de deux types de facteurs, à savoir les facteurs personnels et les facteurs décrivant l'environnement du travail. Le climat organisationnel appartient à ce dernier type de facteurs. Brunet et Savoie (2016) précisent que l'incidence du climat organisationnel sur les comportements des employés se fait à travers son impact sur leurs attitudes. Ces dernières médiatisent les effets du climat organisationnel sur la performance organisationnelle. Ainsi, selon l'approche préconisée, il est théoriquement possible de modifier les comportements des membres d'une organisation en agissant soit sur la personnalité (angle individuel), soit sur l'environnement (angle organisationnel) ou encore sur les deux. Evan (1968) opérationnalise ces interactions à travers un modèle systémique dans lequel « *le climat organisationnel est défini comme une perception multidimensionnelle des attributs ou caractéristiques essentiels d'un système organisationnel*» (p. 110). Cette perception multidimensionnelle du climat est reprise dans les travaux de Likert (1967) en vue de compléter le cadre d'analyse en y rajoutant le poids des interactions humaines et le rôle des perceptions dans la définition du climat social. L'auteur propose trois niveaux d'analyse du climat organisationnel à savoir: l'organisation, le groupe et l'individu.

Brunet et Savoie (2016) avancent que plusieurs climats pourraient caractériser la même organisation. La structure et la division de travail qui caractérisent les grandes organisations, obligent ces dernières de travailler en départements, voire en équipes. Ce qui entraîne, selon les auteurs, la coexistence de plusieurs microclimats organisationnels au sein d'une même organisation.

Blais et Brière (2002) distinguent entre le climat informationnel et le climat contrôlant. Le premier est un climat positivement perçu et qui est caractérisé par le partage d'un sentiment d'appartenance et d'autonomie. A l'inverse, le climat contrôlant est perçu comme étant un environnement de travail qui freine les initiatives, et limite les possibilités du développement personnel. En se référant à des recherches antérieures, Brunet et Savoie (2016) proposent une classification selon le critère méfiance/confiance. D'après eux, six types de climats organisationnels peuvent être indiqués: un climat de malveillance, un climat de nuisance, un climat de rigidité, un climat de souplesse, un climat de soutien et un climat de bienveillance.

Cette construction a été transposée aux contextes scolaires. Le climat organisationnel de l'établissement scolaire est devenu un ingrédient inéluctable pour garantir la réussite de toute stratégie. L'établissement scolaire, étant une organisation particulière, son climat organisationnel peut également être approché sous l'angle du concept du climat organisationnel. Janosz, et al. (1998) emploient le terme du climat scolaire pour faire référence à l'ambiance qui caractérise plusieurs dimensions du milieu scolaire. Les auteurs distinguent entre les climats relationnels, de sécurité, éducatif, de justice et d'appartenance. Le *National School Climate Center* (2021) définit le climat scolaire comme étant l'évaluation subjective par divers acteurs de la communauté scolaire (les élèves, les éducateurs, les parents, le personnel, etc.) de l'ambiance qui caractérise leur expérience de la vie au sein de l'école. D'après Cohen et ses collègues (2009), le climat scolaire reflète « *le jugement qu'ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de la vie professionnelle au sein de l'école* ».

2.3. Hypothèses et modèle conceptuel

De nombreux modèles présentent le climat organisationnel perçu comme une variable indépendante des attitudes au travail. Le rôle déterminant du climat organisationnel a été synthétisé par Fourgous et Iturralde (1991). Selon cette perspective, ce qui prime dans la détermination des réactions et des comportements au travail c'est la réalité phénoménale de l'organisation, représentée dans la présente recherche par le climat organisationnel perçu (Figure 1). Ce dernier est vu comme l'agrégation des perceptions envers la réalité objective (facteurs organisationnels). Comprendre et expliquer les comportements et les attitudes des individus revient donc à mettre l'accent sur leurs perceptions.

Figure 1 - Relations entre la réalité, le climat et la satisfaction au travail

Source: Fourgous et Iturralde (1991).

En relation avec le contexte scolaire, le modèle de Janosz de l'environnement de l'école rejoint les analyses prouvées dans le contexte industriel. Selon ce modèle, le climat scolaire, les pratiques éducatives et les problèmes scolaires sont conceptualisés comme étant des manifestations distinctes du même construit latent nommé l'environnement socioéducatif, qui est tributaire de plusieurs variables de diverses sources. Parallèlement au modèle de Fourgous et al. (1991), susmentionné au-dessus, les pratiques éducatives peuvent être assimilées à la réalité objective de l'école, et le climat scolaire serait donc la description/perception de cette réalité. Enfin, les problèmes scolaires et sociaux représentent les attitudes résultantes de l'évaluation du climat scolaire. Plus, ce qu'est attendu est conforme avec ce qu'est vu/perçu, plus les attitudes développées au travail sont favorables.

D'une manière générale le climat du travail est associé à l'humeur d'une organisation, à l'atmosphère qui se dégage de la manière dont les membres qui y exercent se sentent traités et à leur bien-être (Harrison et al., 2025 ; Zahid & Biyouda, 2020). De ce fait, une approche globale du climat est susceptible d'optimiser la gestion des ressources humaines et maximiser leur apport au fonctionnement de l'organisation (Ahakwa, 2024 ; Brunet & Savoie, 2016). Ainsi, les deux hypothèses suivantes ont été formulées :

Hypothèse 1 : le climat scolaire prédit positivement la satisfaction des enseignants.

Hypothèse 2 : le climat scolaire prédit positivement l'implication des enseignants.

3. METHODE

3.1. Participant et procédure

Les données ont été collectées auprès d'un échantillon d'enseignantes et d'enseignants du cycle primaire relevant de l'Académie Régionale de Marrakech-Safi. L'administration du questionnaire s'est faite suivant deux options : soit il était rempli sur place par le sujet disponible ou il l'emportait et nous donnait un rendez-vous pour le reprendre quand le sujet n'est pas disponible immédiatement mais manifestant le désir de participer. Cette deuxième option comporte des risques tels que la perte du questionnaire ou l'oubli de le remplir. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit dans quelques cas.

D'un total de 220 enseignantes et enseignants, qui constitue le bassin potentiel des sujets de cette étude, 114 questionnaires sont jugés exploitables, soit un taux de réponse de 52%. Environ 78% sont des hommes, contre 22% du sexe féminin. Notre échantillon se compose dans sa majorité d'une population de moins de 45 ans (seulement 27% ont plus de 45 ans). La plupart des enquêtés (65 %) ont un diplôme de licence, alors que 6% ont un master et 29% sont des bacheliers. Concernant l'ancienneté professionnelle, 32% des répondants ont intégré la profession dans moins de 5 ans, 35% dans moins de 10 ans et 33% ont une ancienneté supérieure à 10 ans.

3.2. Mesures

En plus d'un volet permettant de recueillir les caractéristiques sociodémographiques des répondants (sexe, âge, grade, ancienneté, diplôme, revenu, etc.), le questionnaire comporte trois échelles de type Likert allant de 1 à 5 : la première porte sur le climat organisationnel, la seconde sur la satisfaction au travail alors que la troisième porte sur l'implication au travail.

La *satisfaction au travail* a été mesurée à l'aide de la version abrégée (20 items) du *Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ)*, développée par Weiss et al. (1967). Chaque item mesure un aspect précis de la satisfaction, soit vingt dimensions. L'*implication au travail* a été mesurée à l'aide de l'échelle développée par Allen et Meyer (1990). Cette échelle est déclinée en trois sous échelles : *l'implication affective* (8 items), *l'implication calculée* (6 items) et *l'implication normative* (4 items). Le *climat scolaire*, quant à lui, a été mesuré à l'aide d'items retirés de la littérature, après adaptation aux objectifs de la présente recherche. Ainsi, ce concept a été décliné en deux dimensions, à savoir, *la qualité de l'environnement immédiat de travail* (11 items) et *les relations entre les collègues* (14 items).

3.3. Analyse des données

Après des analyses préliminaires relatives aux exigences de validité des instruments de mesure et à la détermination des scores enregistrés par les variables d'intérêt, des analyses explicatives ont été menées. Ainsi, afin d'estimer l'intensité des interactions pouvant exister entre le climat scolaire (variable indépendante), d'une part, la satisfaction et l'implication au travail (variables dépendantes), d'autre part, une analyse de régression linéaire par la méthode des Moindres Carrées Ordinaire (MCO) a été effectuée. Ces analyses sont menées sous l'hypothèse que la relation de régression liant les variables à l'étude peut être traduite par une fonction affine du nuage de points relatif aux données collectées.

4. RESULTATS

4.1. Exigences de validité : la fidélité des échelles et la normalité des variables à l'étude

La consistance interne, mesurée par l'alpha de Cronbach, a été calculé pour chaque échelle. Les valeurs obtenues (Tableau 1) reflètent des qualités psychométriques satisfaisantes, ce qui tend à confirmer le bien-fondé des structures conceptuelles de l'ensemble de l'instrument de mesure.

Tableau 1 - La consistance interne des échelles de mesure

Echelle	Nombre d'items	Alpha (α) de Cronbach
Climat scolaire	25	0,72
Satisfaction au travail	20	0,84
Implication au travail	18	0,78

Source : Auteurs

Les allures des courbes Gaussiennes indiquent que les variables (le climat scolaire, la satisfaction et l'implication organisationnelle) ont des distributions normales. Ces résultats sont confirmés par les tests Kolmogorov-Smirnov et Shapiro-Wilk, dont les résultats (Tableau 2) montrent que les P-value, pour les trois variables, sont tous supérieurs à 5%, ce qui indique que l'échantillon provient d'une distribution normale.

Tableau 2 - Test de la normalité des variables

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	statistique	ddl	Sig.	statistique	ddl	Sig.
Le climat scolaire	0,067	114	.200	0,970	114	.12
La satisfaction au travail	0,89	114	.26	0,983	114	.172
L'implication au travail	0,112	114	.10	0,952	114	.14

Source : Auteurs

4.2. Analyses descriptives et corrélationnelles

Le tableau 3 indique que le score moyen de la perception globale du climat scolaire est de 3,07 pour une valeur maximale de 5. Ce score est le résultat de la contribution des deux dimensions constituantes du climat global. De plus, dans l'ensemble, les résultats sont dispersés de manière relativement homogène avec un coefficient de variation de 22%.

La satisfaction au travail, en tant qu'état émotionnel/affectif résultant de l'évaluation de la description de plusieurs facettes du travail, reflète l'écart entre les perceptions de l'employé, d'une part, et ses attentes et ses désirs d'autre part. Un score moyen de satisfaction de 3,21 sur une échelle de 5 peut être qualifié de faible. De plus 29% (Très insatisfait, Insatisfait) des interrogés déclarent que leurs attentes dépassent leurs attentes perçues, contre 40% des interrogés qui ont déclaré satisfaits (ou très insatisfait) de la réalisation de leurs attentes du travail. Le score global moyen de l'implication organisationnelle est de 3,17, pour une valeur maximale de 5. Un score réalisé grâce à des contributions proches entre les trois dimensions qui la constituent. L'écart-type, les valeurs d'étendue, ainsi que les coefficients de variation indiquent que les résultats sont peu à moyennement dispersés.

Par ailleurs, la matrice de corrélation ci-dessous (Tableau 3) montre des associations significatives entre le climat scolaire, d'une part, la satisfaction (0,62) et l'implication au travail (0,51), d'autre part. La corrélation entre ces deux dernières, quant à elle, s'élève à 0,48.

Tableau 3 - Scores et corrélations entre les échelles

	Min.	Max.	Moyen	SD	C.V	1	2	3
1. Climat scolaire	1,19	4,68	3,07	0,69	22%	1		
2. Satisfaction au travail	1,72	5	3,21	0,52	16%	0,62*	1	
3. Implication au travail	1,63	5	3,14	0,61	19%	0,51*	0,48*	1

* $p < 0.05$

Source : Auteurs

4.3. Régression de la satisfaction et de l'implication au travail sur le climat scolaire

En vue de répondre aux questions de la présente recherche, des analyses de régression ont été effectuées pour chaque variable dépendante (la satisfaction et l'implication au travail), tout en contrôlant pour les variables socioprofessionnelles identifiées comme étant potentiellement confondantes.

4.3.1. Identification des variables de contrôle

Dans le but d'une estimation non biaisée des coefficients du modèle de régression par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), il était nécessaire de spécifier les variables socioprofessionnelles pouvant avoir une influence confondante. Ainsi, nous avons croisé, deux à deux, un des variables socioprofessionnelles (Sexe, âge, grade, ancienneté, diplôme et revenu) avec un des variables dépendantes (la satisfaction au travail et l'implication organisationnelle). Les

analyses prouvent que les deux attitudes entretiennent des associations significatives avec deux caractéristiques qui sont le « niveau » et le « revenu ». Ces dernières seront, par la suite, incluses dans les analyses de régression.

4.3.2. La droite de régression linéaire de la satisfaction au travail

Appelé également *la droite d'ajustement*, il est spécifié par l'équation suivante :

$$Y_1 = \alpha_1 + \beta_1 X_1$$

Y_1 : la satisfaction au travail.

X_1 : le climat scolaire.

β_1 : coefficient directeur de la droite, avec $\beta_1 = \frac{cov(x,y)}{var(x)}$

α_1 : constante, avec $\alpha_1 = \bar{y}_1 - \beta_1 \bar{x}_1$

Cette droite est la plus proche de toutes les observations. Dans notre équation la variable explicative (X_1) est le climat scolaire alors que la variable à expliquer (Y_1) est la satisfaction au travail. La méthode utilisée est celle des moindres carrés ordinaire (MCO) qui se base sur le principe de la minimisation des carrés entre les valeurs de Y et celles estimées. Grâce au logiciel Excel, nous avons pu obtenir la droite d'ajustement (Figure 2) qui indique que les points du nuage sont distribués linéairement selon l'équation suivante : $Y_1 = 0,89X_1 + 0,38$.

La droite de régression indique l'existence d'une relation positive : toute amélioration de la perception du climat de travail d'une unité contribue à une augmentation de la satisfaction des enseignants et des enseignantes de l'ordre de 0,89.

Figure 2 -La droite d'ajustement de la satisfaction au travail en fonction du climat scolaire

Source : Auteurs

4.3.3. La droite de régression linéaire de l'implication au travail

La droite d'ajustement vise à déterminer la part de l'explication de X dans Y en régressant l'implication organisationnelle sur le climat scolaire :

$$Y_2 = \alpha_2 + \beta_2 X_1$$

Y_2 : implication au travail.

X_1 : climat scolaire.

β_2 : coefficient directeur de la droite, avec $\beta_2 = \frac{cov(x,y)}{var(x)}$

α_2 : constante, avec $\alpha_2 = \bar{y}_2 - \beta_2 \bar{x}_1$

Le nuage de points (figure 3) montre la relation linéaire entre les deux variables où l'équation de la droite de régression obtenue par la méthode des moindres carrés est : $Y_2 = 0,84X_1 + 0,57$

De plus, la relation entre les deux variables est positive. Toute amélioration des perceptions des enseignants du climat scolaire d'une unité améliorera leur degré d'implication au travail de 0,84.

Figure 3 - La droite d'ajustement de l'implication au travail en fonction du climat scolaire

Source : Auteurs

5. DISCUSSION, IMPLICATIONS, RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES

En abordant l'environnement scolaire sous l'angle du climat scolaire, la présente recherche a pu profiter d'une solide base de connaissances ayant un potentiel d'application à différents contextes. Partant du principe que le climat scolaire peut être entendu à la fois comme un concept molaire et multidimensionnel, nous avons pris soin de mettre en avant son impact global.

L'objectif de la présente recherche était double. Premièrement, la recherche tente d'évaluer les perceptions des enseignants quant au climat de travail, leur satisfaction et leur implication au travail. D'une manière générale, la situation dans le secteur d'enseignement primaire est inquiétante au niveau des trois variables : un climat perçu comme dégradé, les enseignants à l'étude ont une perception modérément moyenne du climat scolaire. Le niveau de satisfaction est globalement insuffisant pour stimuler la productivité. Ce qui est dit pour la satisfaction peut être transposé à l'implication organisationnelle : les enseignants sont modérément impliqués. En effet les scores moyens enregistrés pour les deux attitudes sont autour d'une moyenne de trois sur une échelle à cinq points. Ce résultat est confirmé par un pourcentage faible des individus qui sont satisfaits et impliqués des différents aspects de travail.

Deuxièmement, pour imputer les effets à leurs causes, nous avons étudié également la nature des effets des perceptions du climat scolaire sur la satisfaction et l'implication au travail. En d'autres termes, nous envisageons examiner dans quelle mesure l'action sur le climat scolaire, toute chose égale par ailleurs, peut contribuer à prédire les attitudes des enseignants à l'égard du travail. Les résultats obtenus suggèrent que la satisfaction des enseignants au travail est dépendante de la

perception globale qu'ils ont de leur environnement de travail et reflètent davantage un ensemble de normes et de valeurs professionnelles partagées. Ainsi, plus le climat scolaire encourage et favorise l'épanouissement de l'individu, plus ce dernier est satisfait dans son travail. De même, l'implication au travail est également influencée par la perception que les enseignants ont du climat scolaire. Ainsi, les enseignants qui ont une perception positive du climat scolaire, comme de ses dimensions composites, sont plus satisfaits et ont tendance à accroître leur attachement et engagement envers leur établissement scolaire.

En somme nous concluons que plus le climat scolaire est favorable plus la satisfaction et l'implication des enseignants sont forts. Globalement, ces résultats rejoignent des études antérieures indiquant que les enseignantes et les enseignants s'engagent de plus en plus dans un environnement qui soutient leur épanouissement et qui leur permet d'évoluer et de progresser conformément à leurs objectifs (par exemple, Biyouda & Zahid, 2021 ; De Clercq & Rius, 2007 ; Grazia & Molinari, 2021 ; Putti & Kheun, 1986 ; Ryan & Deci, 2017). La particularité de la présente étude est qu'elle permet de quantifier les gains potentiels en termes de satisfaction et d'implication des enseignants suite à toute amélioration de leurs perceptions à l'égard du climat scolaire.

La présente recherche revêt des apports managériaux importants. Les pratiques de Gestion des Ressources Humaines (GRH) favorisant le climat de travail sont de grande importance pour satisfaire les enseignants et baisser leur intention de quitter. Ainsi, comme le montre les résultats, le climat de travail capte un pourcentage important de la variance des deux variables dépendantes. L'autre apport managérial réside dans la nécessité de l'instauration des pratiques de GRH qui privilégient l'amélioration du climat scolaire pour augmenter les chances de la réussite de toute réforme au niveau du système éducatif. A ce niveau, il convient de souligner que le climat scolaire est une réalité subjective et que c'est cette réalité perceptuelle qui influe sur les comportements des individus et non pas la réalité objective. Ainsi les interventions des gestionnaires devraient prendre en considération que c'est le changement des perceptions des individus qui prime.

Pour l'amélioration des perceptions à l'égard du climat scolaire, de la satisfaction et de l'implication au travail, plusieurs leviers peuvent être envisagés :

- *Alignement entre la stratégie et les objectifs* : l'alignement peut être envisagé par la communication périodique des orientations stratégiques à tous les acteurs. Les objectifs peuvent être déclinés en objectifs annuels individuels et d'équipe.
- *Instauration de pratiques créatrices de compétences* : Ceci peut être atteint par exemple, à travers l'instauration de :
 - Programmes d'accueil, pour tous les nouveaux enseignants et enseignantes.
 - Programmes de perfectionnement (formation, encadrement, etc.) doivent être mis en œuvre annuellement.
 - Pratiques d'utilisation et de partage des connaissances et de compétences au moyen de mécanismes officiels visant à assurer le maintien de l'expertise.

- *Instauration de pratiques créatrices d'engagement* : Ceci peut être atteint en plaidant pour :
- Un environnement réceptif, responsabilisant et qui favorise l'implication : le milieu de travail doit être sûr, propre et organisé. Les normes de travail doivent être officialisées.
 - Une rémunération équitable et juste qui reflète le niveau de responsabilité et de rendement.
 - La mise en place de systèmes de gestion des connaissances pour la collecte des suggestions et des propositions d'employés en matière d'amélioration des processus, des pratiques et des outils.
 - Promouvoir une gouvernance responsabilisant en concrétisant le dispositif « projet de l'établissement » ; de tel dispositif de décentralisation est susceptible de mieux mobiliser et d'engager les divers acteurs de l'établissement scolaire.

Les perspectives peuvent s'orienter vers l'approfondissement et le dépassement des limites de certaines limites de cette recherche. Ainsi, il sera utile d'élargir le nombre de dimensions et de déterminants à mesurer pour refléter le mieux le concept du climat scolaire. La représentativité de l'échantillon est également un élément important pour plus de rigueur de la démarche de recherche. Enfin, l'évaluation du climat scolaire, la satisfaction au travail et l'implication au travail, après une période de temps, permet d'étudier leur évolution et leur dynamique.

BIBLIOGRAPHIE

- Ahakwa, I. (2024). Enhancing teachers' commitment: Autonomy and learning in Ghana's basic schools. *Teaching and Teacher Education*, 143, 104556.
- Aldridge, J. M., & McChesney, K. (2018). The relationships between school climate and adolescent mental health and wellbeing: A systematic literature review. *International Journal of Educational Research*, 88, 121-145.
- Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. *Journal of occupational psychology*, 63(1), 1-18.
- Becker, H. S. (1960). Notes on the concept of commitment. *American journal of Sociology*, 66(1), 32-40.
- Biyouda, S., & Zahid, A. (2021). La qualité de l'enseignement au Maroc et la motivation des enseignants : des réformes dans un climat de travail dégradé. *Revue Economie & Kapital*, (20), 193-230.
- Blais, M. R., Brière, N. M., Lachance, L., & Riddle, A. S. (1993). L'inventaire des motivations au travail de Blais. *Revue québécoise de psychologie*, 14, 185-215.
- Bogler, R. (2001). The influence of leadership style on teacher job satisfaction. *Educational administration quarterly*, 37(5), 662-683.
- Brunet, L., & Savoie, A. (2016). *Le climat de travail: Au cœur de la dynamique organisationnelle*. Caen: Éditions EMS.
- Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L., & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers' job satisfaction. *Journal of educational psychology*, 95(4), 821.
- Cohen, J., McCabe, E. M., Michelli, N. M., & Pickeral, T. (2009). School climate: Research, policy, practice, and teacher education. *Teachers' college record*, 111(1), 180-213.

-
- Cuevas, R., Ntoumanis, N., Fernandez-Bustos, J. G., & Bartholomew, K. (2018). Does teacher evaluation based on student performance predict motivation, well-being, and ill-being? *Journal of school psychology*, 68, 154-162.
- Debarbieux, E., Anton, N., Astor, R. A., Benbenishty, R., Bisson-Vaivre, C., Cohen, J., ... & Vrand, R. (2012). Le « Climat scolaire » : définition, effets et conditions d'amélioration. Rapport au Comité scientifique de la Direction de l'enseignement scolaire : Ministère de l'Éducation Nationale. MEN-DGESCO/Observatoire International de la Violence à l'École.
- De Clercq, D., & Rius, I. B. (2007). Organizational commitment in Mexican small and medium-sized firms: the role of work status, organizational climate, and entrepreneurial orientation. *Journal of small business management*, 45(4), 467-490.
- Dinham, S. (1995). Time to focus on teacher satisfaction [Shorter version of a paper, enhancing the Quality of Teacher Satisfaction, presented to the Australian College of Education. Conference (1994 : Launceston)]. *Unicorn (Carlton, Vic)*, 21(3), 64-75.
- Durrieu, F., Gauzente, C., & Roussel, P. (2002). Orientation clients perçue par les franchisés et implication organisationnelle : une approche confirmatoire. Bordeaux Ecole de Management.
- Fourgous, J. M., & Iturralde, B. (1991). Mesurer et améliorer le climat social dans l'entreprise. Les Ed. D'Organisation, Paris.
- Grazia, V., & Molinari, L. (2021). School climate multidimensionality and measurement : A systematic literature review. *Research Papers in Education*, 36(5), 561-587.
- Gunlu, E., Aksarayli, M., & Percin, N. Ş. (2010). Job satisfaction and organizational commitment of hotel managers in Turkey. *International Journal of contemporary hospitality management*, 22(5), 693-717.
- Harrison, M. G., Wang, Y., Cheng, A. S., Tam, C. K. Y., Pan, Y. L., & King, R. B. (2025). School climate and teacher wellbeing: The role of basic psychological need satisfaction in student-and school-related domains. *Teaching and Teacher Education*, 153, 104819.
- Ingersoll, R. M. (2001). Teacher turnover and teacher shortages: An organizational analysis. *American educational research journal*, 38(3), 499-534.
- Janosz, M., Georges, P., Parent, S. (1998). L'environnement socioéducatif à l'école secondaire : un modèle théorique pour guider l'évaluation du milieu. *Revue Canadienne de Psycho-éducation*, 27 (2), 285-306.
- Judge, T.A., Thoresen, C.J., Bono, J.E. and Patton, G.K. (2001). The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. *Psychological Bulletin*, 127 (3), 376-407.
- Kornhauser, A. (1995). *Mental health of the industrial worker*. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Liu, S., Keeley, J. W., & Sui, Y. (2023). Multi-level analysis of factors influencing teacher job satisfaction in China : Evidence from the TALIS 2018. *Educational Studies*, 49(2), 239-259.
- Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. *Handbook of industrial and organizational psychology*.
- Lyon, H. L., & Ivancevich, J. M. (2000). An Exploratory Investigation of Organizational Climate and Job Satisfaction in a Hospital. *Academy of Management Journal*, 18(3), 635-648.
- Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. *Human Resource Management Review*, 1(1), 61-89.
- Meyer, J. P., & Herscovitch, L. (2001). Commitment in the workplace: Toward a general model. *Human resource management review*, 11(3), 299-326.
- Naumann, E. (1993). Organizational predictors of expatriate job satisfaction. *Journal of International Business Studies*, 24(1), 61-80.

-
- O'Reilly, C. A., & Caldwell, D. F. (1981). The commitment and job tenure of new employees: Some evidence of postdecisional justification. *Administrative science quarterly*, 26(1), 597-616.
- O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification, and internalization on prosocial behavior. *Journal of applied psychology*, 71(3), 492-499.
- Ozkalp, E., & Kirel, C. (2010). *Orgutsel davranis [Organizational behaviour]*. Bursa: Ekin Basim Yayin Dagitim.
- Putti, J. M., & Kheun, L. S. (1986). Organizational climate-job satisfaction relationship in a public sector organization. *International Journal of Public Administration*, 8(3), 337-344.
- Reyes, P., & Shin, H. S. (1995). Teacher commitment and job satisfaction: A causal analysis. *Journal of school leadership*, 5(1), 22-39.
- Roussel, P., & Durrieu, F. (2002). L'implication organisationnelle dans les réseaux de franchisés: un concept pertinent pour des entreprises en réseau? *Revue de gestion des ressources humaines*, 44, 2-18.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York, London: Guilford Press.
- Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2007). Efficacy or inefficacy, that's the question, Burnout and work engagement, and their relationships with efficacy beliefs, Anxiety, stress, and coping, 20(2), 177-196.
- Schermerhorn Jr, J. R., Osborn, R. N., Uhl-Bien, M., & Hunt, J. G. (2011). *Organizational behavior* (7th ed.). New York : John Wiley & Sons, Inc.
- Schroeder, R. (2008). Job satisfaction of employees at a Christian university. *Journal of Research on Christian Education*, 17(2), 225–246.
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. *Teaching and teacher education*, 26(4), 1059-1069.
- Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2011). Teacher job satisfaction and motivation to leave the teaching profession: Relations with school context, feeling of belonging, and emotional exhaustion. *Teaching and teacher education*, 27(6), 1029-1038.
- Toropova, A., Myrberg, E., & Johansson, S. (2021). Teacher job satisfaction: the importance of school working conditions and teacher characteristics. *Educational review*, 73(1), 71-97.
- Usop, A.M., Askandar, D.K., & Langguyuan-Kadtong (2013). Work performance and job satisfaction among teachers. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(5), 245-252.
- Weiss, D. J., Dawis, R. V., England, G. W., & Lofquist, L. H. (1967). *Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire*. Minneapolis: University of Minnesota.
- Zahid, A., & Biyouda, S. (2020). La qualité de l'enseignement au Maroc et la motivation des enseignants : des réformes dans un climat de travail dégradé. *Revue des Études Multidisciplinaires en Sciences Économiques et Sociale*, 5(3), 113-135.